

FARG‘ONA SHAHRIDA IQLIMLASHTIRILGAN MANZARALI DARAXT ENTOMOKOMPLEKSLARINI AHAMIYATI

Tuychiyeva Hilola Zokirjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Keyingi yillarda Farg‘ona shahrida iqlimlashtirilayotgan daraxt va butalar xilma-xilligining ortishi, o‘z navbatida hasharotlar xilma-xilligini ortishiga, entomofaunaning o‘zgarishiga, shu jumladan, o‘ziga xos entomokomplekslarning shakllanishiga ham sabab bo‘lmoqda.

Kalit so‘zlar: Gallitsa afidimiza, afido-akarifag, oltinko‘z, Pristomerus, koksineidlar, xon qizi qo‘ng‘izi, trixogramma, yaydoqchi, bargo‘rovchilar, entomofaglar, kaliforniya qalqondori.

O‘simlik shiralarning entomofaglari: Gallitsa afidimiza - *Aphidoletes aphidimyza* Rand (Diptera turkumi, Cecidomyiidae oilasi) o‘lchami 1,8-2,2 mm bo‘lgan kulrang-qo‘ng‘ir tusdagi pashshachadir. Mo‘ylablari 12 bo‘g‘imli, yoysimon egilgan ko‘rinishda, erkak zotlarida tana o‘lchami bilan barobar, urg‘ochilarida esa ikki barobar qisqa. Oyoqlari uzun, panjalari 5 bo‘g‘imli bo‘ladi. Tuxumlari cho‘ziq ovalsimon, o‘lchami 0,3 mm, yaltiroq zangori, och - qo‘ng‘ir tusli.

Lichinkalari chuvalchangsimon tipda, duksimon shaklda, oyoqsiz. Rangi och sariqdan, zangori, och qo‘ng‘irgacha o‘zgarib turadi. Oxirgi yoshdagi lichinkalarining o‘lchami 2-3 mm atrofida.

Afidimizaning oxirgi yoshdagi lichinkalari diapauza holida soxta pillachaning ichida tuproq yuzasida va o‘simlik qoldiqlari ostida qishlaydi. Bahorda lichinkalar g‘umbakka aylanib, ulardan aprelning oxiri mayning boshlarida voyaga etgan gallitsalar uchib chiqib boshlaydi. Urg‘ochi pashshachalarning uchishi, juftlashib tuxum qo‘yishi asosan kechga tomon soat 20 dan boshlanib, ertalab 8-9 larga qadar davom etadi va tuxumlarini turli o‘simlik shiralari koloniyalari orasida qo‘yadi. Kunduzgi yuqori haroratda pashsha soya va salqin joylarga to‘planadi va kechqurin harorat pasayishi bilan yana faollashadi. Yirtqich gallitsa gigrofil, ya’ni namsevar hasharot hisoblanadi.

Urg‘ochisining tuxum soni 25-30 dan 70 taga qadar bo‘lib, tuxumning asosiy qismi 2-3 kun ichida qo‘yiladi. Gallitsa tuxum qo‘yishda yuqori tanlash xususiyati bilan boshqa afido-akarifaglardan (sifid, oltinko‘z) farqlanadi. Pashshaning qanotli ko‘chib yuruvchi (migrant)lari o‘simlik shiralari koloniyalari va hattoki yakka holdagi o‘simlik shiralari orasiga ham tuxum qo‘yadi. Lichinka oziqlanishidan oldin, dastlab, o‘z o‘ljasini falajlaydi. U o‘z hayoti davomida 20 dan 60 taga va undan ko‘proq shiralarni iste’mol qiladi. Bu miqdor albatta shira populyasiyasi zichligiga ham

bevosita bog‘liq. SHuni alohida qayd qilish lozimki, gallitsa lichinkalari oziqlanish ehtiyojidan ko‘ra ko‘proq bo‘lgan o‘ljani falajlashi tufayli shiralarga ko‘plab qiron keltiradi.

Kaliforniya va boshqa turlardagi qalqondorlarning entomofaglari: Qisqaxoshiyali afitis - *Aphitis praclia* Wlk (Hymenoptera turkumi, Aphelinidae oilasi) qalqondorlarning tashqi paraziti. Parazit lichinkalari o‘lgan qalqondorlar qalqoni ostida qishlab chiqadi. Voyaga etgan parazitlar may oyida kaliforniya qalqondori paydo bo‘lgan davrda uchib chiqadi. Urgochi parazit tuxumini qalqondor tanasiga botirib qo‘yadi. Lichinka xo‘jayin tanasini shikastlangan joyidan kemirib teshik ochib, so‘rib oziqlanadi. Bir avlod rivojlanishi uchun 30-40 kun kerak bo‘ladi.

Foydali prospaltella — *Prospaltella pemiciosi* Tow. - kaliforniya qalqondorining ichki paraziti. Urg‘ochi urug‘langan tuxumlarini xo‘jayinning tana bo‘shlig‘iga qo‘yib, undan chiqqan lichinkalar xo‘jayin tanasi ichida birlamchi parazit sifatida rivojlanib, terisi orqali nafas oladi. Urug‘lanmagan tuxumlar urg‘ochi tomonidan parazit bilan zararlangan soxta qalqondorlar birlamchi parazitlari katta yoshdagi lichinkalari yoki g‘umbaklari ustiga, shu jumladan, o‘z turiga ham qo‘yiladi. Ochib chiqqan lichinkalar tashqi parazit sifatida rivojlanib, birlamchi parazit hisobiga oziqlanadi va uning ochiq nafas olish sistemasi bo‘ladi.

Urg‘ochilari kunduzi faol bo‘ladi. Ular uchun eng qulay harorat 23-27° S, bu sharoitda 30-35 kun yashab, 50-60 donaga qadar tuxum qo‘yadi.

Bargo‘rovchilarning entomofaglari: Bargo‘rovchilar manzarali daraxtlarning ham zararkunandalari hisoblanadi. Jumladan, bargo‘rovchilar hisobiga yirtqichlik va parazitlik qiladigan tabiiy kushandalarning kattagina qismi aniqlangan. Sarg‘ish trixogramma - *Trichogramma cacoecia* March (Hymenoptera turkumi, Trichogrammatidae oilasi) keng tarqalgan tur. G‘umbak oldi davrida bargo‘rovchilar tuxumlari ichida qishlab chiqadi. Bu tur asosan namlik yuqori xududlarda daraxtlari qalin va pastlikda joylashgan uchastkalarda tarqaladi. Optimal sharoitda (18-26° S harorat, 75-80% havo nisbiy namligi) har bir urg‘ochi trixogramma 40-70 donaga qadar tuxum qo‘yadi. Trixogramma populyasiyasining 70-80% urg‘ochi tashkil qiladi. Urg‘ochi trixogramma o‘z tuxumlarini kurtak parvonasi va boshqa bargo‘rovchilar tuxumlari ichiga qo‘yadi. Tabiiy sharoitda sariq trixogramma 10 marta atrofida avlod beradi.

Erkaksiz trixogramma (*T.embryophagum* Htg.)ning erkaklari tabiatda kamdan-kam uchraydi. Trixogrammaning asosiy xo‘jayini olma qurti hisoblansada, u o‘z tuxumlarini parvonalar, oq kapalaklar, yelkanlilar, ipak qurtlari kapalaklari tuxumlariga ham qo‘yadi.

Boshqa trixogramma turlariga nisbatan uning jinsiy mahsuldorligi past va sariq trixogrammaga nisbatan bir muncha kserofildir. Ya’ni havoning nisbiy namligi 53% bo‘lganda urg‘ochi 16-23 dona tuxum qo‘ysa, namlik 75% ko‘tarilganda, atigi 6-12

dona tuxum qo‘yadi xolos. Trixogramma daraxt shox-shabbalarining asosan yuqori qismiga yig‘iladi.

Pristomerus —Pristomerus vulnerator Grav, polifag, kapalaklar qurtlari va ayrim ikkiqanotlilarning lichinkalarida parazitlik qiladi. 3 va 5 yoshdagi lichinkalik fazasida mevaxo‘r qurtlarida qishlab chiqadi. Bahorda (may) uchib chiqqan parazit bir hafta davomida turli o‘simliklar gul nektari bilan oziqlanadi, jinsiy chatishadi. Urg‘ochi parazit 50-60 donaga qadar tuxum qo‘yadi.

Barg kemiruvchi tangachaqanotlilarning entomofaglari: Pimpla - Pimpla turionella L. (Hymenoptera turkumi, Ichneumonidae oilasi) keng tarqalgan hammaxo‘r tabiiy kushanda. Pimpla 45 turdan ortiq kapalaklarning g‘umbaklarida parazitlik qiladi. Urg‘ochi xo‘jayin g‘umbagiga bir donadan tuxum qo‘yadi va har bir urg‘ochi hammasi bo‘lib 46-51 dona tuxum qo‘yadi. Parazit lichinkasining rivojlanishi 4 xaftaga cho‘ziladi. Pimpla voyaga etgan fazasida xo‘jayin g‘umbagida daraxtlarning qurigan po‘stloqlari ostida qishlaydi. Psevdfikus - Pseudaphycus malinus Gah. (Hymenoptera turkumi, encyrtidae oilasi). Komstok qurtining ixtisoslashmagan paraziti. Psevdfikus zararkunandaning katta yoshdagi lichinka va voyaga yetgan urg‘ochisi tanasi ichiga tuxum qo‘yadi. Bir urg‘ochi parazit 20 donaga qadar komstok qurtini zararlashi mumkin. Har bir xo‘jayin tanasiga 1-25 tagacha tuxum qo‘yilsa, shundan xo‘jayin lichinkasi tanasida faqat 1-2 va voyaga etgan urg‘ochi tanasidan esa 27 donaga qadar parazit uchib chiqadi. Zaralangan komstok qurti 5-7 kunda o‘ladi, atrofidagi yon va dum o‘simtalari to‘kiladi, tanasi shishib qotadi, sarg‘ayib, mo‘miyoga aylanadi.

Ixnevmonid (Ichneumonidae) lar oilasi yirik oilani tashkil etib, ko‘pgina zararkunanda hasharotlarning tashqi (ekto) va ichki (endo) parazitlarini o‘ziga birlashtirgan. Ularning lichinkalari hasharotlarning tuxumida, lichinkalarida va g‘umbaklarida hamda o‘rgimchaklarda parazitlik qiladi. Voyaga etgan ixnevmonidlar gul changi va nektari, o‘simlik shiralari va koksidlarning chiqitlari bilan oziqlanadi. Ayrim turlarining urg‘ochilari tuxum qo‘yishda nayzasi sanchilgan joydan ajralib chiqqan xo‘jayin gemolimfasi, ayrimda esa faqat gemolimfa bilan oziqlanadi. Tunlamlarning keng tarqalgan parazitlari sifatida Barylypa amabilis Tosquinet., Icheumon sarcitorius L., Netelia fuscicornis Thoms., Hyposotor digymator Thunb. va boshqalarni qayd qilish mumkin

Brakonidlar (Braconidae) oilasi. Ixnevmonidlarga nisbatan bir muncha mayda (5-15 mm uzunlikda) hasharotlardir. Tashqi parazit turlari - yashirin hayot kechirib yashovchi (po‘stloqlar ostida, yog‘ochlik qismida yo‘l hosil qilib, meva ichida, o‘ralgan barglarda va boshqa bekingan joylarda yashovchi qo‘ng‘izlar lichinkalari, kapalaklar qurtlari) xo‘jayinlar hisobiga rivojlanadigan turlardir. Ammo ko‘pchilik brakonidlar ichki parazitlar bo‘lib, ular qandalalar, qo‘ng‘izlar, kapalaklar, arrakashlar, chumolilar, pashshalar hisobiga yashaydi. Asosan parazitlar xo‘jayin lichinkasi, ayrim

hollarda uning tuxumida va hattoki voyaga etgan zotlari ichida ham yashaydi. Voyaga etgan brakonidlar gul nektari yoki so‘ruvchi hasharotlar chiqiti hisobiga oziqlanadi.

Afidiidlar yoki o‘simlik shiralari yaydoqchi tashqi ko‘rinishidan brakonidlarga o‘xshab ketadi. Ulardan tana o‘lchamining maydaligi, dastlabki qorin uch bo‘g‘imlarining cho‘ziqligi, ikkinchi, uchinchi bo‘g‘imlar hararkatchan joylashganligi va qanotlar tomirlarining soddalashganligi bilan farqlanadi. Ular o‘simlik shiralarning keng tarqalgan ichki parazitlaridir.

Trixogramma avlodiga oid tuxum parazitlari - *Trichogramma* Westw. (Hymenoptera turkumi, Trichogrammatidae oilasi). *Trixogramma* hammaxo‘r hasharot bo‘lib, 70 turdagi zararkunandalar tuxumlarida parazitlik qiladi.

Oddiy o‘rgimchakkananing akarifaglarining ko‘pchiligi hammaxo‘r turlardir. Hammaxo‘r turlarga qora orius (*Orius niger* Wolff), oqishqanotli orius (*O. Albidipennis* Reut.) va boshqa bir qancha turlarini ko‘rsatish mumkin.

Koksinellidlar yoki xon qizi qo‘ng‘izi vakillari keng tarqalgan bo‘lib, ular daraxtlarga tushadigan havfli zararkurandalarni yo‘qotishda katta ahamiyatga ega. Fanda koksinellidlarining 4200 turi ma‘lum bo‘lib, shundan 200 turi MDH mamlakatlarida qayd qilingan. O‘rta Osiyoda 180, O‘zbekistonda esa 2 ta kenja oila, 25 avlodga mansub 160 ta tur va kenja tur uchraydi. Ularning ko‘pchiligi (80 ga yaqin) entomofag sifatida ma‘lum (Mansurov, Hamroev, Babanov, 2002). Bu qo‘ng‘iz va uning lichinkalari shiralarni muntazam ravishda kamaytirib turadi. Xonqizi qo‘ng‘izlari orasida, ayniqsa yetti nuqtali xonqizi qo‘ng‘iz xo‘radir. Bir sutka davomida uning lichinkasi 60-70 tagacha, yetuk formasi esa 100 tagacha o‘simlik shiraloriga qiron keltiradi.

Oltinko‘zlar – (Neuroptera turkumi, chrysopidae oilasi) keng tarqalgan hasharotlar bo‘lib, Markaziy Osiyoda ularning 24 turi qat etilgan. Farg‘ona hududida bu tabiiy kushandalarning *chrysopa kornea* Steph, Ch. *Septempunctata* w, Ch. *abbereviata* kurt; Ch. *albolineata* L; Ch. *vittata* W. turlari ko‘plab uchraydi.

Oltinko‘z lichinkalari nihoyatda xo‘ra bo‘lib, 70 turdan ortiq bo‘g‘imoyoqlilar bilan oziqlanadi. Ayniqsa, manzarali daraxt va butalarda keng tarqalgan o‘simlik shiralari, o‘rgimchakkana, qandalalar lichinkalari bilan oziqlanishni hush ko‘radi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Мухамедиев А.А. Тли Ферганской долины и сопредельных частей Средней Азии // автореф. дисс.канд. биол. наук. –Ташкент, 1966. - 16 б.
2. Мансурходжаева М.У. О тлях (Homoptera, Aphidoidea) интродуцированных деревьев и кустарников Ташкента // Узбекский биологический журнал. -1998. -№3. – Б. 72-73.
3. Gershun M. S, Kleyner B. D daraxtlarni zararkunanda va kasalliklardan saqlash. O‘zbekiston davlat nashriyoti. Toshkent 1992. 19-23 b.

4. qizi Tuychiyeva X. Z., Turdibekov M. ANTROPOGEN MUHIT OMILLARI VA ULARNING HASHAROTLARGA TA’SIRI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 296-273.
5. qizi Tuychiyeva X. Z. FARG‘ONA VODIYSI SHAROITIDA IQLIMLASHTIRILGAN DARAXTLAR BIOEKOLOGIYASI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 147-150.
6. Tuychiyeva X. KERATOFAG HASHAROTLAR VA ULARGA QARSHI KURASHISH //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 12.
7. qizi Tuychiyeva X. Z. TERMITLARNING BIOEKOLOGIYASI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 27. – C. 149-152.
8. Qodirov A., qizi Tuychiyeva X. Z. YAPON SAFORASINING KIMYOVIY TARKIBI VA XALQ TABOBATIDAGI O‘RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 11. – C. 250-252.
9. Tuychiyeva X. SPECIFIC CHARACTERISTICS AND STAGES OF CREATING MODERN ELECTRONIC EDUCATIONAL MATERIALS BASE OF BIOLOGICAL SCIENCE TEACHING // " Science Shine" International scientific journal. – 2023. – T. 10. – №. 1.
10. Tuychiyeva X. POPULYATSIYANING O‘SISH TEZLIGI //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 20.
11. Tuychiyeva, X. (2023). YAPON SAFORASI (SOPHORA JAPONICA L) NING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(8).
12. kizi Tuychiyeva, X. Z., & Turdibekov, M. (2022). BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOPHORA JAPONICA. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(7), 146-151.
13. Abdurahim, N. (2023). The Technology of Growing Sophora Japonica L. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(5), 128-133.
14. qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). O‘SIMLIKLARNI ZARARKUNANDA HASHAROTLARDAN HIMOYA QILISH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 33-39.
15. qizi Tuychiyeva, X. Z., & Turdibekov, M. (2022, December). THE ECOSYSTEM OF INSECTS. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 19, pp. 110-113).
16. Tuychieva, K., Khalilova, B., Mamatova, M., Shakhbazova, G., & Khamrakulova, R. (2023, May). Study Of Bigdata Strategic Analytics in Sustainable Smart System of Farming. In *2023 3rd International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE)* (pp. 1355-1358). IEEE.
17. Normatov, A., & qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). SHIRALARNING YASHASH TARZINING XILMA-XILLIGI. *GOLDEN BRAIN*, 1(11), 278-281.
18. qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023, January). Biologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari. In *international conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 378-380).